

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Goodness Giving Naganatha Swamy Temple

Dr. N. Kumari, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7954485

Abstract

Tamil people have a strong belief in God and worshipping God for many ages. The World's most ancient Tamil treatise "Tolkappiyam" speaks about the tradition of worshipping each deity in Tamil Nadu. Saiva religion is an ancient one that was prevalent all over the Asian sub-continent. Saiva religion is present with special characteristics during the most ancient Vedic system of human history. In the Saivic cult, Naga (Snake) is one of the deities and has deep reverence from the people. Many temples were built to revere the Naga God. Many places were in the name of the term 'Naga'. For ex Nagercoil, Nagapattinam, Nagalapuram, Nagampatti, Nagaland etc. These places have temples for the Naga God. Naganatha Swamy Temple is in Ambur, Tirupattur District, Tamil Nadu. The God Nagesvara and the importance of the temple have been described in this article.

Keywords: Kalkol, Nadukal, Anmayur, Puttu, Vadu, Virali.

References

- [1] Elampuranar Urai. *Tholkappiyam*. Saradha Pathipagam, Chennai, 2017.
- [2] Kulanthaivel, S. *Urum Perum*. Palaniyappa Pathipagam, Chennai, 2008.
- [3] Jeyapal, Ira. *Agananooru Moolaum Uraium*. New Century Book House, Chennai, 2004.
- [4] Balasubramanian, G. V. *Purananooru Moolaum Uraium*. New Century Book House, Chennai, 2000.
- [5] Puliur Kesikan. *Silapathikaram*. Kilakku Pathipagam, Chennai, 2002.
- [6] *Epigraphia Indica*. Vol - 4.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

நலம் தரும் நாகநாத சுவாமி கோயில்

முனைவர் நா. குமாரி,, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7954485

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கடவுள் நம்பிக்கையும் இறை வழிபாடும் காலங்காலமாக மக்கள் மனங்களில் வேரூன்றி வளர்ந்து வந்திருக்கின்றன. தமிழகத்தில் தொன்று தொட்டு ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தை தலைமையாகக் கொண்டு வழிபட்டு வந்த மரபை தொல்காப்பியம் தெரிவிக்கிறது. மனித வரலாற்றில் மிகத் தொன்மை வாய்ந்த வேத நெறியில் மலர்ந்த சமயங்களில் சைவம் தனிச்சிறப்புகளுடன் திகழ்கின்றது. சைவ சமய கடவுளான நாகேஸ்வரனின் நலன்களை திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் அமைந்திருக்கக் கூடிய நாகநாத சுவாமி கோயிலின் தனிச் சிறப்புகளை ஆய்வு நோக்கில் இக்கட்டுரையில் விவரிக்கப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: கல்கோள், நடுகல், ஆண்மையூர், புற்று, வடு, விராலி.

முன்னுரை

மனிதன் முதலில் இயற்கையோடு போராடி அவற்றை தங்கள் தெய்வங்களாகவும் வணங்கினான். தன்னறிவுக்குக் கட்டுப்படாத இடத்தில் எங்கும் இறைவன் இருப்பதாக உணர்ந்தான். தன்னைக் காக்கும் மன்னவணக்கூட இறைவனாக போற்றி வந்தான். தான் வாழும் நாட்டையும் ஐந்து நிலங்களாக வாழ்வுக்கு ஏற்ப தெய்வங்களை வகைப் படுத்திக் கொண்டான். இதனை தொல்காப்பியத்தில்

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும் (தொல். பொருள்., நூ. 5)

என்ற நூற்பா இறைவனை நிலங்களுக்கு ஏற்ப வரிசைப் படுத்தி காட்டுகிறது.

காட்சி கல்கோள் நீர்ப்படை நடுதல்

சீர்த்தரு மரபிற் பெரும்படை

வாழ்த்தலென்

நிரு மூன்று மரபிற் கல்லொடு புணர (தொல். புறத்திணை., நூ. 63, அடி: 19-22)

என்ற தொல்காப்பிய வரிகள் மூலம் நடுகல் வணக்கத்தோடு நிலலாமல் கடவுள் வணக்கம் உருக்கொடுத்து வணங்கியமை தெரியவருகின்றன. இவை கோயில் தோற்றத்திற்குச் சான்றாக அமைந்த முதல் படியாகும்.

கோயில் கட்டி வணங்கும் முறை சங்க காலத்தில் இருந்தது என்பதை

இட்டிகை நெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்தென

மணிப்புறாத் துறந்த மரஞ்சோர் மாட (அகநானூறு, பா. 123)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் வரிகள் மூலம் சங்க காலத்தில் கோயில்கள் மரத்தாலான விட்டம் உடையனவாகவும் சுவர் எழுப்பி கூரை வேய்ந்து கோயில்களை அமைத்தனர் என்றும் மாடங்கள் உடையனவாக இருந்தன என்றும் தெரிகிறது. கோயில் அமைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இறைவனின் வகைக்கேற்ப கோயில் அமைக்கப்பட்டது.

திருமணி விளக்கின் அலைவாய்ச்

செருமிகு செருமிகு சேள யோடுற்ற சூளே (புறம்., பா. 118)

என்ற பாடல் வரிகள் முருகக் கடவுள் வழிபாடு இருந்தது என்பதையும் வாயில் விடாது கோயில் புக்கெடி (புறம்., பா.212) என்னும் புறநானூற்று வரிகள், அரசன் வாழும் இடத்தையும் கோயிலாக மதித்தனர் என்பதை உணர்த்துகிறது. இவ்வாறு சிறுகச்சிறுக வளர்ச்சி அடைந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கோயில்கள் சிறந்த நிலையை அடைந்தன.

பாடுகம் வாவாழி தோழி யாம் பாடுகம்

கோமுறை நீங்கக் கொடி மாடக் கடலைத்

தீ முறை செய்தாரை ஏந்தியம் யாடுகம் (சிலம்பு., பா. 132)

என்ற சிலப்பதிகார வரிகள் மூலம் அக்கால மக்கள் தெய்வத்தை போற்றும் உணர்வு பெற்றிருந்தார்கள் என்பது புலனாகிறது. சங்க காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை மக்கள் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு போற்றி வணங்கி வருகின்றனர். இவற்றின் விளைவாக கோயில்கள் எழுந்தன. அக்கோயில்களில் சிறப்பு பெற்ற தலமாக விளங்குவது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆம்பூரில் அமைந்திருக்கும் அருள்நிறை நாகநாத சுவாமி ஆலயமாகும்.

ஆலய அமைப்பும், சிறப்பும்

ஆம்பூரின் மையப்பகுதியில் 1.5 ஏக்கர் பரப்பில் கிழக்கு நோக்கியவாறு இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயில் சற்று பள்ளமான இடத்தில் அமைந்துள்ளதால் ஏழு படிகள் இறங்கி கடந்து உட் செல்லல் வேண்டும். ஒரு பசு புற்று ஒன்றில் பால் சொரிவதைக் கண்டு அகழ்ந்து பார்த்த போது சிவலிங்கம் காணப்பட்டது. பாம்பு புற்றில் இப்பெருமான் இருந்தவராதலின் இப்பெருமானுக்கு நாகநாதர் எனவும் பெயர் வழங்கி வருகிறது.

கிழக்கு கோபுர வாயிலின் வழியாக கோயிலின் உள்ளே சென்று பிரகாரத்தை வலம் வருவோம் எனில் பலிபீடம் கொடிமரம் ஆகியவற்றை முதலில் காண்கிறோம். அடுத்து நந்தி தேவர் திரு உருவம் மேற்கு நோக்கி உள்ளது .அடுத்து தெற்கு பிரகாரத்தில் மார்க்கபந்தீஸ்வரர் சந்நிதி கிழக்கு நோக்கியவாறு உள்ளது. இங்கு மார்க்கபந்தீஸ்வரர் சிவலிங்க வடிவில் உள்ளார். மரகதவல்லி, விநாயகர், நந்திதேவர் ஆகியோரும் உள்ளனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து சப்தமாதர் சந்நிதி வடக்கு நோக்கியவாறு இருக்கின்றது. பிரகாரத்தின் தென் கிழக்குக் கோடியில் அறுபத்துமூவர் சந்நிதி இருக்கின்றது. அடுத்து வள்ளி தெய்வானையுடன் முருகப் பெருமான் சன்னிதி கிழக்கு நோக்கியவாறு உள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து ஐந்து நாகங்களின் உருவங்கள் உள்ளன. பிரகாரத்தின் தென் மேற்குக் கோடியில் ஐயப்பன் சன்னதி வடக்கு நோக்கியவாறு உள்ளது. மேற்குப் பிரகாரத்தில் அம்பிகை சன்னிதி எதிரில் சிங்கத்தின் உருவம் இருக்கின்றது. அம்மன் சன்னதியின் வடபுறத்தில் சுக்கிரவார அம்மன் சன்னதியும் இதற்கு அடுத்து பள்ளியறையும் உள்ளன. கோயிலின் உள் வாயிலின் இருபுறங்களிலும் துவாரபாலகர் திருவுருவங்கள் உள்ளன. தென்புற துவாரபாலகர் திரு உருவத்திற்கு தெற்கில் விநாயகர் திரு உருவம் அதே போல் வடக்கில் சுப்பிரமணியர் திருவுருவம் உள்ளன. கருவறையில் நாகநாதசுவாமி சிவலிங்க வடிவில் கிழக்கு நோக்கியவாறு அருள்புரிகிறார். கருவறை உள் மண்டபத்தின் வடபுறத்தில் பள்ளியறை சொக்கர் உற்சவர் உள்ளார் . சுவாமி சந்நிதி மண்டபத்தின் வடபுறத்தில் நடராசர் சந்நிதி உள்ளது . இங்கு சிவகாமசுந்தரி திரு உருவமும் இருக்கிறது . தெற்குப்பகுதியில் சோமாசுகந்தர் திருமேனி கிழக்கு நோக்கியவாறு உள்ளது. சுவாமி கருவறை சுவர்களில் தெற்கில் விநாயகர் தட்சிணாமூர்த்தி மேற்கில் இலிங்கோற்பவர்.வடக்கில் பிரம்மதேவர், துர்க்கை ஆகியோரும் துர்க்கைக்கு எதிரில் சண்டேசுவரரும் உள்ளார்கள்.

கிழக்குப் பிரகாரத்தில் வடகோடியில் காலபைரவர் சந்நிதியும் அடுத்து காளத்திநாதர் , ஞானாம்பிகை சந்நிதியும் அடுத்து விநாயகர் சந்நிதியும் நால்வர் சந்நிதி மேற்கு நோக்கியவாறு உள்ளன. இக்கோயிலின் தல மரம் வில்வ மரம் ஆகும். இது தெற்கு பிரகாரத்தில் உள்ளது. இதற்கு கிழக்கில் மந்தாரை மரம் உள்ளது.

கிழக்கிலுள்ள ராஜகோபுரம் மூன்று நிலைகளையும் ஐந்து கலசங்களையும் கொண்டு 15 மீட்டர் உயரத்துடன் காணப்படுகிறது. சுவாமி சந்நிதிக்கு மூன்று நிலை சதுர விமானமும் சோமாசுகந்தர் சந்நிதிக்கு மூன்று நிலை விமானமும் உள்ளன.

மார்க்கபந்தீஸ்வரர் சன்னிதிக்கு இரண்டு நிலை விமானமும் உள்ளன. சுவாமி சந்நிதியில் முன் மண்டபம் முக மண்டபம், உள் மண்டபம் ஆகியவையும் சோமாஸ்கந்தர் சந்நிதியும் உள்ளன . அம்பிகை சந்நிதிக்கு முன் ஒரு மண்டபமும் மார்க்கபந்தீஸ்வரர் சன்னிதி முன் ஒரு சிறு மண்டபம் உள்ளன. அறுபத்துமூவர் சந்நிதியை அடுத்து உற்சவர் மண்டபம் இருக்கிறது. சொற்பொழிவுகள் இங்கு நிகழ்த்தப் பெறுகின்றன.

கோபுரத்தில் பிட்டுக்கு மண் சுமத்தல், ராமனுக்கு அனுமன் சிவலிங்கம் கொண்டு வருதல், அட்டதிக்கு பாலகர் உருவங்கள், சூரசம்மாரம், திருஞானசம்பந்தர் அற்புதங்கள் ஆகியவை சதைச் சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கோயிலின் வடமேற்கு மூலையில் சபரிமலை ஐயப்பனின் தனி சந்நிதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு எதிரில் சபரிமலையை

நினைவூட்டும் 18 படிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இக்கோயிலின் வடக்கு சுவரில் உள்ள சகம் 1,390 சர்வதாரி ஆண்டு கல்வெட்டு விஜயநகர மன்னர் நரசிங்க தேவரையும் சென்னைய தேவரையும் குறிப்பிடுகிறது. இக்கோயிலின் முன் உள்ள மண்டபத்திற்கு அருகில் உள்ள கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட சோழர் திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி குலோத்துங்க சோழதேவரின் 15வது ஆண்டு கல்வெட்டு விராலி நாட்டுமக்கள் ஆம்பூர் கோயிலுக்கு ஒரு நன்கொடை அளித்ததை குறிப்பிடுகிறது. இந்த மண்டபத்தின் வடக்கு சுவரின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஓய்சால் வீரவல்லாளதேவர் விரோதி ஆண்டு கல்வெட்டு ஆம்பூர் நாகேஸ்வரர் கோயிலுக்கு அண்மையூரில் நிலம் நன்கொடை அளிக்கப்பட்டதைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆம்பூர் பெயர் காரணம்

பாலாற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள ஊர் ஆம்பூர் ஆகும். இவ்வூர் கங்காரெட்டித் தெருவில் நடப்பட்டுள்ள பல்லவ மன்னன் நிரபதுங்க வர்மன் காலத்து நடுகற்களில் இவ்வூரானது படுவூர்கோட்டத்து மேல் அடையாறு நாட்டு ஆமையூர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோழமன்னன் முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் 15ஆவது ஆட்சியாண்டில் (கி.பி.1085) ஆமையூருடையார் கோயிலில் வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டு இவ்வூரை ஆண்மையூர் என சுட்டுகின்றது. ஆகையால் இவ்வூரின் பழைய பெயர் ஆண்மையூர் ஆகும். இவ்வூரில் ஆண்மை மிக்க வீரர்கள் இருந்ததால் ஆண்மையூர் எனும் பெயர் வழங்கப்பட்டு பின்பு திரிந்து ஆமையூர் ஆகி பிற்காலத்தில் ஆம்பூர் என மருவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தலவரலாறு

திருவண்ணாமலையில் பிரம்மன் அடிமுடி காணமுடியாமல் பொய் கூறியதால் ஏற்பட்ட சாபத்தை நீக்கும் பொருட்டு ஏழு பிறவிகளில் ஏழு சிவலிங்கங்களை வழிபட்டு சாபம் நீங்கப் பெற்றதாக வரலாறு கூறுகிறது.

ஏழு சிவத்தலங்கள்

1. திருவண்ணாமலை
2. தீர்த்தமலை - தீர்த்தகிரீஸ்வரர்
3. கிருஷ்ணகிரி - சந்திரமவுலீஸ்வரர்
4. திருப்பத்தூர் - மல்லிகார்ஜுனர்
5. வாணியம்பாடி - அதிதீஸ்வரர்
6. ஆம்பூர் - நாகநாதசுவாமி
7. விரிஞ்சிபுரம் - மார்க்கபந்தீஸ்வரர்

இத்தலம் பிரம்மன் வழிபட்ட ஆறாவது தலமாக விளங்குகிறது. இந்த ஏழு தலங்களில் உள்ள சிவலிங்கங்கள் சுயம்பு மூர்த்திகளாக பிரம்மன் பூஜித்த தலமாக உள்ளது. யுகத்தில் தோன்றிய லிங்கமாக இந்த ஏழு சிவலிங்கங்களும் கருதப்படுகிறது. நாக தோஷங்கள் நீக்கும் தலம். மணப்பேறும் மகப்பேறும் அருளும் கோவில் என பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட ஆலயமாக திகழ்கிறது.

தல புராணம்

மன்னன் காலத்தில் ஆம்பூர் வனப்பகுதியில் இறைவன் புற்றினால் மூடி மறைந்த நிலையில் வாழ்ந்து வந்தார். இப்பகுதியை ஆண்ட மன்னனின் அரண்மனை மந்தையை சேர்ந்த பசு ஒன்று நாள்தோறும் இந்த புற்றின் மீது நின்று கொண்டு பால் பொழிவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தது. இதைக் கண்காணித்த இடையன் மன்னனிடம் நடந்த விவரத்தை சொன்னால் உடனே மன்னன் அந்த புற்றை எடுக்க ஆணையிட்டான் .மன்னன் உத்தரவை செயல்படுத்தும் விதமாக காவலர்கள் புற்றை எடுத்தபோது சிவலிங்கத்தின்மீது அடிபட்டு ரத்தம் பீறிட்டது. இதனால் அனைவரும் பயத்தில் கலைந்து ஓடினர். அன்று இரவு மன்னனின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் புற்றிலிருந்து தானே என்றும் தனக்கு தனி ஆலயம் எழுப்பி நாகம் காத்த என்னை நாகநாதர் என்று அழைக்கும் படியும் கூறி மறைந்தார்.

மன்னனும் அதன்படியே அதே இடத்தில் ஒரு ஆலயம் எழுப்பி குடமுழுக்கு விழாவை நடத்தி முடித்தார். இந்த சம்பவத்தில் ஏற்பட்ட வடுவை இன்றும் இறைவன் திருமேனியில் காணலாம்.

விழாக்கள்

கோவிலில் பங்குனி கிருத்திகையில் தொடங்கி பங்குனி உத்திரம் வரை 10 நாட்கள் பிரம்மோற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுகிறது. இது தவிர தமிழ் புத்தாண்டு, லட்சுமீபம், சித்ரா பவுர்ணமி, சித்திரை கிருத்திகை நவராத்திரி, ஐப்பசி அன்னாபிஷேகம், கார்த்திகை தீபம், கார்த்திகை கடைசி சோமவார சங்காபிஷேகம், மார்கழி ஆருத்ரா, தைப்பொங்கல், கிருத்திகை, மகா சிவராத்திரி பிரதோஷம் உள்ளிட்ட அனைத்து சிவாலய வழிபாடுகளும் கிருஷ்ணன், ஐயப்பனுக்கும் விழாக்கள் விமரிசையாக நடத்தப்படுகின்றன.

கன்னி மூலையில் நவகிரகங்கள்

பொதுவாக நவகிரக சந்நிதி வடகிழக்குப் பகுதியான ஈசானிய மூலையில் அமைந்து இருப்பது இயல்பான ஒன்று . ஆனால் இங்கு தென் கிழக்குப் பகுதியான கன்னி மூலையில் நவக்கிரக சந்நிதி அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் ராஜகோபுரத்தை கடந்து ஆலயத்துக்குள் நுழையும் போதே குருவின் பார்வை கிடைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது . அதேபோல சனி பகவானின் இடது புறம் இருப்பது தனிச்சிறப்பாகும் . இவ்வாலயத்தில் இரண்டு பைரவர்கள் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத் தக்க அம்சம் . இவ்வாலயம் நாக தோஷங்கள் அனைத்திற்கும்

ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது. இது தவிர திருமணப்பேறு குழந்தைப்பேறு இவற்றிற்கு உகந்த தலமாக அமைந்துள்ளது. திங்கட்கிழமைகளில் உண்ணாநோன்பிருந்து வழிபடுவது குழந்தைப்பேறு தரும். குடும்ப பிரச்சினைகள், நோய்கள் தீரவும் சிறந்த தலமாக இது திகழ்கின்றது.

முடிவுரை

இங்கனம், இந்தக் கட்டுரை நாகநாத சுவாமியின் பெருமைகளையும், சிறப்புக்களையும், அக் கோவிலின் வழிபட்டு முறைகள், கோவில் மூர்த்திகள், தேவிகள், பரிகார தெய்வங்கள் ஆகியவற்றை தெளிவுற எடுத்து காட்டுகிறது.

படங்கள்

தலைமை கடவுள்

கோவில் வளாகத்தின் பக்க காட்சி

கோவில் வளாகத்தின் பின்புறம் இருந்து முன் பக்க காட்சி

நாகர் சிலைகள்

புனித லிங்கம்

லிங்கோத்பவர்

துணை நூல்கள்

[1] இளம்பூரணர் உரை. தொல்காப்பியம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2017.

- [2] சா. குழந்தைவேல். ஊரும் பேரும். பழனியப்பா பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [3] செயபால், இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [4] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வே. புறநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [5] புலியூர் கேசிகன், சிலப்பதிகாரம். கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை, 2002.
- [6] எபிகிராஃபியா இண்டிகா. Vol - 4.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.